

Dilema Etika dalam Dunia Medis: Bagaimana Islam Menyikapi Aborsi dan Euthanasia

Mitha Putri Novianti, Safari Hasan, S.IP, MMRS

Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata Kediri

Dosen MKWI Agama Islam, IIK Bhakti Wiyata Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Islam memandang dua isu etis dalam dunia medis, yaitu aborsi dan euthanasia, serta bagaimana keduanya diposisikan dalam konteks hukum, etika, dan kemanusiaan. Permasalahan aborsi dan euthanasia semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi medis dan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan keputusan hidup dan mati. Dalam Islam, kehidupan dipandang sebagai anugerah yang tidak boleh diakhiri kecuali dalam kondisi yang dibenarkan syariat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif melalui pendekatan kepustakaan (library research), dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam, jurnal ilmiah, literatur medis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa aborsi non-terapeutik (tanpa alasan medis yang kuat) dan euthanasia aktif ditolak dalam Islam karena dianggap melanggar hak hidup dan bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (ḥifz al-nafs). Namun, dalam kondisi darurat seperti ancaman terhadap nyawa ibu, sebagian ulama memperbolehkan aborsi dengan syarat tertentu.

Kesimpulannya, baik aborsi maupun euthanasia memerlukan pertimbangan hukum, medis, dan spiritual secara integratif. Islam menekankan pentingnya kesabaran, perlindungan terhadap kehidupan, serta kepercayaan terhadap takdir Ilahi dalam menghadapi penderitaan hidup.

Kata kunci: Aborsi, Euthanasia, Hukum Islam, Etika Medis, Hak Hidup

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kedokteran telah memberikan kemajuan luar biasa dalam diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul tantangan etika yang kompleks, terutama terkait aborsi dan euthanasia. Keduanya menyangkut keputusan besar dalam kehidupan manusia, yaitu soal kapan kehidupan dimulai dan kapan kehidupan boleh diakhiri. Dalam praktiknya, tenaga medis sering dihadapkan pada dilema antara menyelamatkan nyawa, menghormati kehendak pasien, serta mematuhi hukum dan norma agama.

Dalam Islam, kehidupan manusia sangat dihargai dan dijaga. Prinsip dasar seperti *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa) menjadi bagian penting dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Namun, ada situasi tertentu—seperti kehamilan akibat perkosaan, janin cacat berat, atau pasien dalam kondisi terminal—yang menimbulkan perbedaan pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya aborsi dan euthanasia. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia telah mengatur praktik ini secara ketat, sehingga tenaga medis Muslim berada di persimpangan antara etika profesi, hukum negara, dan keyakinan agama.

Kemajuan teknologi medis membawa dampak besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam isu yang kontroversial seperti aborsi dan euthanasia. Kedua tindakan ini menimbulkan dilema etika karena berkaitan langsung dengan hak untuk hidup dan mati. Dalam Islam, kehidupan dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, namun situasi tertentu menimbulkan pertanyaan: kapan tindakan medis dibenarkan, dan kapan melampaui batas syariah?

Di Indonesia, persoalan ini semakin penting mengingat tingginya kasus aborsi ilegal dan meningkatnya perbincangan tentang euthanasia. Sementara hukum positif telah memberikan batasan, pandangan Islam memberikan perspektif moral dan spiritual yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Islam menyikapi aborsi dan euthanasia agar keputusan medis tetap sejalan dengan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat normatif dan filosofis, yaitu berkaitan dengan pandangan Islam terhadap isu-isu etis dalam dunia medis, khususnya aborsi dan euthanasia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali konsep, dasar hukum, serta prinsip-prinsip keislaman yang menjadi landasan dalam memandang dan menyikapi dua tindakan medis tersebut.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yakni berupa dokumen-dokumen tertulis yang relevan, seperti:

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam,
2. Literatur keislaman klasik dan kontemporer, termasuk kitab fikih dan karya ulama,
3. Jurnal ilmiah, artikel kesehatan, dan karya akademik yang membahas aborsi dan euthanasia,
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, dan KUHP,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Aborsi

Secara istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris Indonesia Abortion diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Kata Abortion dalam Blaks's Law Dictionary, diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.

Dengan demikian, menurut Blaks's Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁶ Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: "pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram".(Sakira, 2022)

Macam-macam Aborsi

1. Abortus spontan (spontaneus abortus), ialah abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bias terjadi karena penyakit sifilis, dsbnya.
2. Abortus yang kecelakaan disengaja (abortus provocatus/induced pro abortion). Abortus ini ada dua macam yaitu: a. Abortus artificialis therapicus, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, seperti TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat. b. Abortus povocatus criminalis, yakni abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. misalnya abortus yang untuk dilakukan meniadakan hasil hubungan seks perkawinan atau diluar untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.(Susilawati, 2015)

Aborsi Non Therapeuticus dalam Perspektif Hukum Islam

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif syara', kata "abortus" atau "aborsi" dikenal dengan ungkapan al-Ijhadh atau Ishqat al-Haml, yang berarti menjauhkan, mencegah,⁷ atau dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari

seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu. Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati.⁸

B. Pengertian Euthanasia

Secara etimologis, euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu eudanthasia yang berarti “mati yang tenang”. Dalam bahasa Inggris disebut “mercy killing, a good death, atau enjoy death”,¹ sedangkan dalam bahasa Arab disebut qatlu ar-rahma atau taysir al-maut (mati secara baik). Euthanasia didefinisikan sebagai kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan.

Karena itu, euthanasia identik dengan kematian tanpa merasakan kesakitan.² Euthanasia bisa dikategorikan sebagai pembunuhan atas dasar kasihan dan dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang. Di antara unsur euthanasia adalah tindakan tersebut dilakukan ketika seseorang masih hidup, korban memiliki penyakit parah yang sulit disembuhkan, adanya motif belas kasihan dan bertujuan untuk mengakhiri penderitaan seseorang. Euthanasia dilakukan dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien dengan tujuan untuk mengakhiri hidup pasien. (Azizah et al., 2021)

Esensi Euthanasia dan Kedudukannya dalam Hukum Islam Euthanasia adalah istilah yang didapati dalam dunia kedokteran, diartikan sebagai pembunuhan tanpa penderitaan terhadap pasien yang sedang kritis (akut) atau menderita penyakit menahun serta tipis harapannya untuk sembuh kembali. Seorang pasien yang sedang sakit parah dan tidak sanggup lagi, lalu bermohon agar dokter mengakhiri hayatnya, maka dikabulkannya permohonan itu atas pertimbangan pasien tersebut tipis harapannya untuk dapat sembuh. Kalau pada orang seperti ini dimatikan maka kita melakukan euthanasia, yang sekarang ini tidak atau belum diterima di Indonesia, dan negara-negara lain pun masih ada yang belum menerimanya.

Meskipun euthanasia itu juga demi rasa kemanusiaan yakni membebaskan orang yang hidup padahal tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kehidupan orang secara vegetatif ini membutuhkan juga perawatan, biaya, dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang dipertimbangkan bagi euthanasia (Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, 1986:41). (Rada, 2013)

Euthanasia dalam Pandangan Etika Agama Islam

Muncul kontroversi yang menyangkut isu etika euthanasia tidak saja santer didiskusikan di kalangan dunia medis, akan tetapi telah merambah kepada para ulama Islam. Meskipun di dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah (dosa) atau bukan. Namun dalam hal euthanasia aktif yang dilakukan hanya berdasar inisiatif dokter sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien,

merupakan pembunuhan dan pelaku dimungkinkan untuk dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada.

Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam qishash (pemberian hukuman), antara lain: Pembunuh adalah orang yang baligh ,sehat, dan berakal; ada kesengajaan membunuh; Ikhtiyar (bebas dari paksaan); pembunuh bukan anggota keluarga korban; dan jarimah dilakukan secara langsung. Kehidupan dan kematian hanyalah Allah yang berhak menentukan. Penderitaan yang dialami manusia apapun bentuknya, tidak dibenarkan seorangpun merenggut kehidupan orang yang menderita tersebut khususnya melalui praktek euthanasia.

Dalam pandangan kelompok yang menyetujui euthanasia menganggap bahwa euthanasia merupakan hak pasien untuk menentukan sesuatu yang baik bagi dirinya. Pasien berhak untuk melepaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Dalam hal ini, pasien dianggap memiliki hak untuk mati.

Dengan demikian, tindakan euthanasia harus dianggap sebagai pertolongan yang dilakukan pelaku terhadap pasiennya. Dalam hal ini, pelaku “terpaksa” melakukan euthanasia karena merasa penderitaan si pasien. Kasihan dengan Dalam kaitannya dengan ajaran dasar penghapusan pidana, “perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa” merupakan salah satu sebab yang dapat menghapuskan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana“.

“keterpaksaan” tindakan dalam euthanasia melakukan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan pidana. dengan demikian, euthanasia merupakan tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dihukum berdasarkan pasal 344 KUHP.(Hayati, 2004)

Islam menganjurkan untuk selalu bersabar dan berprasangka baik serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam menghadapi ujian kehidupan termasuk penyakit. Nabi SAW bersabda “Jika seseorang dicintai Allah maka ia akan dihadapkan kepada cobaan yang beragam”. Jika manusia berputus asa dalam menghadapi penderitaan, maka Allah menjanjikan jalan keluarnya dalam QS Az Zumar ayat 53 : “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Prihastuti, 2018)

euthanasia mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- a. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
- b. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.
- c. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
- d. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
- e. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

Profesi tenaga medis sudah sejak lama menentang euthanasia sebab profesi kedokteran adalah untuk menyembuhkan dan bukan untuk mematikan. Profesi medis adalah untuk merawat kehidupan dan bukan untuk merusak kehidupan. Sumpah Hipokrates jelas-jelas menolaknya, —Saya tidak akan memberikan racun yang mematikan ataupun memberikan saran mengenai hal ini kepada mereka yang memintanya.” Sumpah ini kemudian menjadi dasar sumpah seluruh dokter di dunia, termasuk di Indonesia. Mungkin saja sumpah ini bukan Hipokrates sendiri yang membuatnya.

Berdasarkan Aspek Medis, Euthanasia dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu Euthanasia aktif (Active) dan Euthanasia Pasif (Passive)

1. Euthanasia Aktif Euthanasia aktif berarti memasukkan pemberian obat-obatan dan substansi lainnya dengan tujuan membuat seseorang meninggal berdasarkan keinginan mereka atau perwakilan mereka, dengan bertujuan memberikan kematian menggunakan metode yang secara teoritis disebut mudah, cepat, dan tanpa rasa sakit. Di luar negara Indonesia, terdapat konsep Death with dignity dimana Death with dignity adalah sebuah pemikiran bahwa individu yang sakit parah harus memiliki hak untuk membuat keputusan akhir hidupnya sendiri, seperti menentukan seberapa besar rasa sakit dan penderitaan yang harus mereka tanggung dan kapan harus mengakhiri hidup mereka sendiri (Badcott & Oduncu, 2010).

Death with dignity biasanya terwakili dalam undang-undang Death with dignity yang memberikan hak kepada orang yang sakit parah untuk membuat keputusan penting di akhir hidupnya. Undang-undang ini biasanya disebut sebagai undang-undang bantuan dalam kematian (aid-in-dying laws), undang-undang kematian yang dibantu secara sukarela (voluntary-assisted dying laws) (Segal, 2019). Salah satu negara yang melegalkan tindakan euthanasia dan death with dignity adalah Belanda.

2. Euthanasia Pasif (Passive) Euthanasia Pasif berarti menghentikan atau mencabut setiap tindakan atau pengobatan yang diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan dari manusia, sehingga pasien diharapkan meninggal setelah tindakan penyelamatan dihentikan. Menurut Leenen (1987), dalam praktik sehari-hari ada bentuk pengakhiran hidup yang mirip dengan Euthanasia, tetapi sesungguhnya bukan Euthanasia. Tindakan euthanasia yang dilakukan adalah jenis euthanasia semu (Pseudo-euthanasia) (Hukum dan Etika Kesehatan & Badius Sani, 2022)

Euthanasia aktif atas permintaan dan tidak atas permintaan dibagi lagi menjadi: 1. Aktif yang secara langsung 2. Aktif yang tidak secara langsung. Dari sekian pembagian ini secara umum euthanasia dibagi menjadi dua yaitu; Aktif dan pasif yang dilakukan atas permintaan atau dilakukan tanpa izin dari pasien atau keluarga. (Yakin & Syafi'ie, 2020)

Euthanasia dalam Perspektif al-Qur'an

Larangan Euthanasia Aktif Syariah Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-'amad), walaupun niatnya baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya.

Hal itu karena yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah SWT dan oleh karenanya manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberikan hidup dan atau memamatkannya. *وَهُوَ الَّذِي يُمْرُؤُا نَوَعَجْرَت* Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(QS. Yunus: 56).

نَسْحًا ۖ اَمْعَ وَهُوَ اَزِيْزٌ عَلٰٓ اَرْوَفْعَلْ كَرِيْمٌ يٰٓا هَدِيْبٌ اَكْمَلْمَلْ وَهُوَ عَلٰٓ كَ اَشْرَ رِيْدُقْ يٰٓا خَ قَلْ اَتُوْمَلْ تَوِيْلًا
مَكُوْلِيْلٍ مَكِيًّا

Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Mulk: 1-2).

Dalil-dalil dalam masalah larangan euthanasia aktif ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain, maupun membunuh diri sendiri.

نَمَ قَلَمًا نَنْ مَكْفَزَرْنَ ۖ مَهَابِيُوٰ اِ ۖ اَلِقْ اَوْلَاعَتْ لَتَا اَم مَرْح مَكْبِر ۖ مَكِيْلَعْ اَلْ اَوَكْتَتْ هَبْ ۖ شَ ۖ اُ ۖ a

oleh Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-Ana'am: 151).(Khairudin et al., 2019)

Etika medis tentag euthanasia

Tenaga medis perlu siap untuk menerima pertanggungjawaban dan menanggung kesalahan hukum terkait ketika kesalahan medis mengakibatkan kerugian pada pasien.

Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kasus serupa di masa depan dan berfungsi sebagai pencegah bagi tenaga medis lainnya.

Peran medis juga sangat penting didalam penegakan hukum terhadap aborsi ilegal dan malpraktek medis. Tenaga medis perlu siap untuk menerima pertanggungjawaban dan menanggung kesalahan hukum terkait ketika kesalahan medis mengakibatkan kerugian pada pasien.

Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kasus serupa di masa depan dan berfungsi sebagai pencegah bagi tenaga medis lainnya. Peran medis juga sangat penting didalam penegakan hukum terhadap aborsi ilegal dan malpraktek medis. (Pemeriksaan & Pertimbangan, 2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Isu aborsi dan euthanasia merupakan dilema etika yang cukup kompleks dalam dunia medis modern. Kedua tindakan ini menyangkut persoalan mendasar tentang hak hidup dan kematian yang tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan medis, tetapi juga oleh norma hukum dan nilai-nilai agama, khususnya dalam Islam. Dalam pandangan Islam, aborsi hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu, sementara euthanasia aktif tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip bahwa hanya Allah SWT yang berhak menentukan hidup dan mati seseorang.

Di sisi lain, realitas sosial seperti kasus kehamilan tidak diinginkan, penyakit kronis yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan, serta kemajuan teknologi kedokteran, turut mempengaruhi sikap masyarakat dan tenaga medis terhadap kedua isu tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa bersifat tunggal, melainkan harus mempertimbangkan aspek etika medis, hukum positif, dan prinsip-prinsip keagamaan secara holistik.

Saran

1. Pendidikan Etika Medis Berbasis Nilai Agama
Tenaga medis perlu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika kedokteran yang berpijak pada nilai-nilai agama, terutama dalam menghadapi kasus yang menyangkut aborsi dan euthanasia.
2. Dialog Terbuka antara Ulama, Tenaga Medis, dan Hukum
Diperlukan forum komunikasi antara ahli agama, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk membahas batasan dan kondisi-kondisi yang memperbolehkan atau melarang aborsi dan euthanasia, sehingga tercipta kesepakatan yang adil dan manusiawi.

3. Pendampingan Psikologis dan Spiritual bagi Pasien dan Keluarga
Pasien yang menghadapi kondisi berat seperti kehamilan bermasalah atau penyakit terminal perlu diberikan pendampingan bukan hanya secara medis, tetapi juga secara psikologis dan spiritual agar tidak mengambil keputusan ekstrem karena keputusasaan.
4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Terhadap Praktik Ilegal
Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap praktik aborsi ilegal serta memastikan bahwa tenaga medis menjalankan tugas sesuai dengan standar hukum dan etika profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. A., Rosyidah, M., Badrussholeh, B., & Huri, D. (2021). Hukum Euthanasia menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 124–140. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1926>
- Hayati, N. (2004). Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana. *Lex Jurnalica*, 1(2), 95.
- Hukum dan Etika Kesehatan, J., & Badius Sani, K. (2022). Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2, 16–25.
- Khairudin, F., Asra, Am., & Wahidi, R. (2019). Euthanasia Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Syhadah*, 19(1), 91–113.
- Pemeriksaan, T. P., & Pertimbangan, T. (2025). *Analisis Hukum Praktik Aborsi oleh Tenaga Medis*. 11(28), 38–51.
- Prihastuti, I. (2018). Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 85. <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13995>
- Rada, A. (2013). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif*, 18(2), 108. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.119>
- Sakira, A. (2022). Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 11–27. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.120>
- Susilawati, N. (2015). Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Mizani*, 25(2), 113.
- Yakin, A., & Syafi'ie, M. (2020). Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance Ainul Yakin & Musta'in Syafi'i. *Samarah*, 4(1), 25–64. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>